

**Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Ufficio federale della sanità pubblica
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica**

Medicina dei trapianti

24 – 27 Novembre 2000 a Berna

Rapporto del panel dei cittadini

Febbraio 2001

TA – P 2 / 2000 i

Indice

1	Introduzione	3
2	Il panel dei cittadini	11
3	Rapporto del panel dei cittadini	13
	3.1 Definizione della morte	13
	3.2 Il punto di vista degli interessati	16
	3.3 Attribuzione degli organi	21
	3.4 Regolamentazione della donazione di organi	24
	3.5 Ricerca	28
	3.6 Xenotrapianti	31
Appendice I	Svolgimento del PubliForum / Programma	37
Appendice II	Le persone di referenza interrogate	43
Appendice III	Publicazioni di approfondimento	45
Appendice IV	Gruppo d'accompagnamento, promotori e organizzatori	47

1 Introduzione

Il trapianto di cellule, tessuti e organi mette molte persone di fronte a decisioni difficili. La riflessione si spinge fino a sollevare interrogativi sulla vita e sulla morte. Organizzato congiuntamente dal Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche, dall'Ufficio federale della sanità pubblica e dal Fondo nazionale svizzero, il PubliForum ha permesso a un gruppo di persone comuni di confrontarsi con i molteplici aspetti della medicina dei trapianti assieme a esperti dei più svariati rami. Il risultato di questo dialogo è racchiuso nel presente rapporto, che si rivolge in particolar modo ai responsabili della politica, dell'economia e della ricerca.

Per molti malati cronici e per i loro famigliari, le conquiste della medicina dei trapianti rappresentano grandi passi avanti: consentono loro ad esempio di vivere senza dialisi (filtrazione del sangue eseguita mediante un rene artificiale) o addirittura di sopravvivere, ad esempio grazie a un cuore estraneo. Vista così, la medicina dei trapianti dona nuova vita. Salvo nei casi di donatori viventi, i trapianti sono tuttavia sempre legati alla morte di una persona. Una persona muore e altre persone ricevono i suoi organi. Il cardine della questione è la definizione della morte. La definizione della morte cerebrale, quella valida per la medicina dei trapianti in relazione all'espianto di organi, non è condivisa da tutti – o non lo è sempre.

Il trapianto di organi è caratterizzato da un divario crescente tra la domanda e l'offerta di organi adatti. Ciò è legato non da ultimo al fatto che la decisione di donare un organo in caso di morte implica un confronto con la propria mortalità terrena. Molto spesso, quindi, ci si chiede chi può decidere di prelevare degli organi se non esiste una dichiarazione di volontà del defunto. Bisogna agire nell'interesse della nuova vita da donare? O prevale il rispetto dei famigliari in lutto e dell'esperienza di morte non ancora chiusa?

La domanda inappagata incita la ricerca a sviluppare alternative al trapianto di organi umani interi. Nuovi sforzi della ricerca mirano ad esempio a

coltivare pezzi di pelle o cartilagine partendo da cellule oppure a trasferire sull'uomo cellule, tessuti e organi di origine animale (xenotrapianti). Ma tutto ciò che è fattibile è anche giustificabile? Sorgono interrogativi etici ed esitazioni biologiche a superare la barriera tra una specie e l'altra.

Immancabilmente, i problemi pratici della medicina dei trapianti sono legati a interrogativi riguardanti in ultima analisi la visione di noi stessi, la nostra concezione dell'uomo e del mondo. È quindi più che mai urgente discutere di questo argomento coinvolgendo l'intera società. A ciò si presta il metodo del PubliForum, elaborato dal Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA).

Su mandato del Parlamento, il Centro TA si occupa della valutazione delle opportunità e dei rischi delle nuove tecnologie. Accanto a studi di esperti, si avvale anche del giudizio di cittadini e cittadine "comuni". Ricalcando il modello danese delle "conferenze di consenso", i PubliForum sono concepiti come procedimenti che coinvolgono la popolazione in vista di decisioni politiche su temi controversi in seno alla società. Dando la parola a un gruppo di cittadini il più possibile all'inizio del processo politico, i responsabili delle decisioni ricevono preziose indicazioni qualitative sui punti che rischiano di essere controversi in seno alla popolazione e sul consenso raggiungibile.

Dopo due PubliForum in proprio ("Elettricità e società" nel 1998, "Ingegneria genetica e alimentazione" nel 1999), nel 2000 il Centro TA ha organizzato il PubliForum sulla medicina dei trapianti in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS). Questa promozione comune era naturale, dal momento che anche le altre due istituzioni sono interessate alla partecipazione della popolazione ai loro progetti attuali. L'Ufficio federale della sanità pubblica sta infatti preparando la legge sui trapianti, che dovrebbe risolvere alcuni dei problemi a livello nazionale. Tra le altre cose, è in elaborazione un modello che dovrebbe sostituire le normative attuali sul prelievo di organi da cadaveri, che variano da un Cantone all'altro, con una procedura affidabile. Il Fondo nazionale svizzero ha dal canto suo lanciato il programma nazionale di ricerca "Impianti e trapianti" (PNR 46), volto a promuovere lavori di ricerca innovativi e interdisciplinari.

Disponibilità al dialogo

In linea di principio, i PubliForum presuppongono che tutti i partecipanti siano disposti a condurre assieme un dialogo aperto. Soprattutto i cittadini, ma anche le persone di riferimento da loro selezionate e i membri del gruppo d'accompagnamento del PubliForum – un organo consultivo che affianca i promotori – devono raccogliere la sfida di ripensare idee preconcepite e confrontarsi con i punti di vista di altre persone, non appartenenti all'abituale cerchia di conoscenti.

Nell'aprile 2000, circa 10'000 persone residenti in Svizzera scelte a caso hanno ricevuto delle informazioni sul previsto PubliForum con l'invito a parteciparvi. Compilando un breve questionario biografico, gli interessati potevano annunciarsi manifestando la propria disponibilità a investire tre fine settimana per questa manifestazione. Un centinaio sono state le risposte pervenute agli organizzatori, che si sono quindi dedicati alla costituzione del futuro panel dei cittadini. In base alle risposte pervenute sono state selezionate 30 persone, che costituissero un gruppo il più possibile equilibrato in termini di età, sesso, professione e regione linguistica.

I membri del panel si sono conosciuti solo a metà settembre. In una cornice adatta all'argomento, il centro di formazione della Croce Rossa Svizzera di Nottwil, si sono familiarizzati tra di loro, con gli organizzatori e soprattutto con la medicina dei trapianti. In precedenza, i cittadini partecipanti avevano già ricevuto del materiale informativo sotto forma di 11 schede, che spiegavano loro i fondamenti della medicina dei trapianti. A Nottwil tre relatori ospiti hanno ampliato queste conoscenze: *Thierry Carrel* (Clinica di chirurgia cardiovascolare, Inselspital Berna), *Dominique Sprumont* (Istituto di diritto della sanità, Università di Neuchâtel) e *Christian Kissling* (Giustizia e pace) hanno esaminato in dettaglio gli aspetti medici, giuridici ed etici della medicina dei trapianti. Era inoltre esposta una selezione di pubblicazioni, che consentiva di approfondire i propri interessi personali.

In ottobre, il panel si è riunito per un secondo fine settimana di preparazione nello castello di Münchenwiler. Questa volta, aveva il compito non facile di formulare le domande definitive che intendeva affrontare in occasione dell'incontro principale e di designare le persone di riferimento, chiamate a prendere posizione. La limatura delle domande ha richiesto molta pazienza al gruppo, ridotto a 28 persone, molto eterogeneo e consapevole che durante l'incontro principale il tempo sarebbe stato insufficiente per trattare tutti gli interrogativi che solleva una riflessione sulla medicina dei trapianti. Principi analoghi valevano per la scelta delle persone di riferimento. I cittadini avevano a disposizione un elenco con i dati di circa 90 esperti e persone interessate, che si erano detti disposti a rispondere alle loro domande durante il PubliForum. Nella sua scelta, il panel ha fatto in modo che per ogni

domanda venissero considerate le argomentazioni di rappresentanti di varie posizioni. Grazie a questo criterio, l'incontro principale ha riunito persone di referenza, dei cui interessanti contributi, complementari o contraddittori, hanno potuto approfittare tutti i presenti. La complessità delle discussioni è attestata anche dal presente rapporto, in cui il panel si è sforzato di rendere giustizia alle varie prospettive.

I compiti che i cittadini hanno dovuto affrontare durante i fine settimana di preparazione e durante il PubliForum vero e proprio, assieme alle persone di referenza, hanno quindi richiesto una buona dose di disponibilità al dialogo. Per tradurre questa disponibilità in discussioni costruttive è stato indispensabile il lavoro del *mediatore Ulrich Egger* (Egger, Philips & Partner), che affiancato da *Laurent Salzarulo* ha fatto sì che tutti i partecipanti avessero la possibilità di esprimere la loro opinione e di essere ascoltati. Al buon andamento dei dibattiti hanno contribuito anche gli *interpreti e traduttori*, che hanno superato abilmente le barriere linguistiche.

Tutti i processi sono stati seguiti dal *gruppo d'accompagnamento* del PubliForum, presieduto da *Andrea Arz de Falco* (etica all'Università di Friburgo). Composto da rappresentanti della ricerca, della politica, dell'industria, dell'amministrazione e di organizzazioni non governative, il gruppo ha vigilato che l'intero PubliForum si svolgesse in modo trasparente e secondo criteri obiettivi. Ha deciso la composizione definitiva del panel dei cittadini e aiutato gli organizzatori a individuare persone di referenza di vari rami e relatori per il primo fine settimana di preparazione. Il gruppo d'accompagnamento ha sempre sostenuto i cittadini nei loro compiti, senza tuttavia intervenire direttamente nelle loro decisioni. Ha anche fissato i temi per le schede informative, che sono state redatte per il panel dal giornalista scientifico *Mark Livingston*. Il gruppo ha inoltre raccomandato ai cittadini una selezione di persone di referenza, che riteneva particolarmente idonee per rispondere alle loro domande.

In relazione alla disponibilità al dialogo va infine menzionato anche il sito web del PubliForum. All'indirizzo www.publiforum2000.ch, tutti gli interessati potevano farsi un'idea del metodo e dello svolgimento e trovare materiale informativo e links sul tema "medicina dei trapianti". Il sito web gestiva inoltre un forum online, che invitava tutti i visitatori a far conoscere la loro opinione al panel e, più in generale, a contribuire alla discussione pubblica sulla medicina dei trapianti.

Il PubliForum vero e proprio: incontro principale e risultato

Alla fine di novembre tutto era pronto. È così iniziato il PubliForum vero e proprio, aperto dai discorsi di *Heidi Diggelmann*, presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero, *Thomas Zeltner*, direttore

dell'Ufficio federale della sanità pubblica, e *Klaus Hug*, presidente del Comitato direttivo del Centro TA. Tutti si sono congratulati con i cittadini per la loro decisione di impegnarsi a favore di questo progetto e hanno manifestato le loro aspettative concrete. Successivamente, però, l'attenzione è stata dedicata interamente al dialogo pubblico tra il panel e le persone di referenza. Praticamente tutti i presenti sono rimasti impressionati dalla complessità delle discussioni e dal visibile rispetto che regnava tra tutti i partecipanti al dialogo.

Le due giornate sono state dedicate ai citati complessi di domande concernenti la donazione di organi e i più recenti indirizzi della ricerca (in particolare gli xenotrapianti). In merito alla prima tematica, rappresentanti del personale sanitario, dei medici e di Swisstransplant (un'organizzazione privata che si occupa dell'attribuzione degli organi in Svizzera) hanno descritto le loro esperienze con le strutture attuali e formulato i loro auspici per il futuro. Si sono espressi anche uno psicologo, un'etnologa, un etico e un giurista. Il quadro delle molteplici relazioni si è arricchito con i racconti di grande effetto di diretti interessati. Le testimonianze di una persona che ha subito il trapianto di un organo sulla nuova vita che ha ricevuto e quelle di un padre che ha donato un rene al figlio hanno destato commozione. Altrettanto toccanti sono state però anche le dichiarazioni dolorose di una persona competente, al cui marito sono stati prelevati degli organi senza che esistesse una tessera di donatore e senza che fossero consultati i famigliari. In relazione alle più recenti tecnologie si è discusso soprattutto degli xenotrapianti. Le persone di referenza intervenute sull'argomento hanno dimostrato la vastità dell'orizzonte con cui il panel voleva esaminare le nuove tecnologie: sono stati invitati esperti sia della biologia e della medicina che della filosofia e delle scienze teologiche, sia sostenitori che persone scettiche o contrarie agli xenotrapianti.

Tutte queste prospettive differenti così come le numerose informazioni e impressioni andavano sintetizzate il terzo giorno, quando i cittadini si sono riuniti "a porte chiuse". Sei gruppi di lavoro si sono occupati di un complesso di domande ciascuno, hanno riassunto le dichiarazioni delle persone interpellate, hanno formulato la loro opinione e ne hanno derivato le loro raccomandazioni per migliorare la situazione. Di tanto in tanto, i gruppi di lavoro si riunivano per una discussione plenaria, in modo da dar vita a una vera opera comune. Questo processo complesso si è protratto fino alle ore piccole – malgrado di numero di domande volutamente ridotto (rispetto ai precedenti PubliForum). Forse è inevitabile un lavoro fino a notte fonda per poter elaborare un documento in cui possano identificarsi tutti gli autori.

Il presente rapporto dimostra l'attenta analisi dei vari punti di vista difesi dagli altri – membri del panel e persone di referenza – e dei propri valori individuali. I cittadini si sono sforzati di non ferire né i sentimenti né le libertà

altrui e di trovare delle soluzioni consensuali per le loro raccomandazioni. Il rapporto precisa però anche dove non è stato possibile raggiungere un'unanimità, come nella discussione su una moratoria sugli xenotrapianti. Emerge inoltre che in tutte le tematiche i cittadini non hanno mai trascurato la "dimensione umana". In relazione alla donazione di organi, ad esempio, chiedono la creazione e il potenziamento dei servizi psicologici sia per i diretti interessati (riceventi, donatori) e i loro famigliari che per il personale sanitario.

La discussione continua

L'ottima prestazione realizzata dai cittadini è stata adeguatamente riconosciuta ed elogiata nei discorsi di chiusura del PubliForum – il mattino dopo la notte di lavoro. Con una presentazione pubblica, gli autori hanno consegnato il loro rapporto alle presidenti delle commissioni della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, *Rosmarie Dormann* e *Christine Beerli*. Le due parlamentari, molto interessate ai risultati, hanno invitato il panel a partecipare a una riunione delle loro commissioni. Il panel è stato invitato anche da *Beat Butz* del Fondo nazionale svizzero all'incontro iniziale con i ricercatori del programma di ricerca "Impianti e trapianti". Impressionato dall'attenzione che i cittadini hanno riservato all'aspetto umano nelle loro considerazioni sulla medicina dei trapianti, *Theodor Weber* ha espresso la sua gratitudine a nome dell'Ufficio federale della sanità pubblica e ha assicurato che i risultati ottenuti dal panel saranno presi in considerazione nell'elaborazione del messaggio sulla nuova legge sui trapianti. *Sergio Bellucci* ha promesso, a nome del Centro TA, di impegnarsi a diffondere il rapporto del panel a un ampio pubblico.

Il presente documento rappresenta l'opinione dei 28 cittadini che hanno partecipato al PubliForum nell'autunno del 2000. A loro e a tutti i partecipanti al PubliForum vada un sentito grazie per il loro impegno instancabile e costruttivo. Speriamo che con il PubliForum sia stato dato il segnale di partenza per affrontare in pubblico anche i numerosi interrogativi legati alla medicina dei trapianti non ancora trattati in questa cornice.

I promotori
Gennaio 2001

Il panel dei cittadini

2 Il panel dei cittadini

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Età</i>	<i>Occupazione</i>
Bäumler	Hans-Ulrich	Nidau	54	Pastore
Cherpillod	Olivier	Belmont	43	Dirigente
Collenberg	Chichi	Illanz	52	Infermiera
Colomb	Florence	Yverdon	27	Impiegata di commercio
Cornuz	Nicole	St. Croix	38	Assistente di direzione
Egli	Gotthard	Derendingen	78	Ingegnere agronomo in pensione
Felder	Alexandra	Genève	24	Studentessa
Fierro	Tony	Beringen	35	Sales Engineer
Gabutti	Orsola	Bedano	45	Orientatrice scolastica e professionale
George	Michèle	Lugano	22	Studentessa
Hofmann	Heinz	Steinmaur	34	Consulente in investimenti
Huber	Kurt	Birrhard	41	Agricoltore

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Età</i>	<i>Occupazione</i>
Kryenbühl	Doris	Jona	38	Casalinga e impiegata di servizio
Lessing Killias	Kerstin	Davos Platz	39	Assistente sociale e educatrice
Leu	Marianne	Stadel	44	Casalinga e segretaria
Maddalena	Silvio	Neuchâtel	59	Meccanico aggiustatore
Marro	Evelyne	Fribourg	19	Studentessa
Miksch	Michael	Zürich	48	Cuoco
Montavon	Cyril	Schötz	22	Insegnante
Morand	Antoine	Cartigny	19	Studente
Morand	Theres	St. Prex	39	Agricoltrice
Pezzoli	Olivier	Nyon	22	Studente
Piguet	Pierre	Genève	61	Regista
Rommel	Erna	Bern	65	Segretaria in pensione
Rüegsegger	Emma	Bülach	58	Collaboratrice scientifica
Schmid	Regula	Heimiswil	24	Aiuto veterinario
Stawinski	Andreas	Stetten	39	Dirigente
Vodola	Michele	Riva San Vitale	40	Gessatore

3 Rapporto del panel dei cittadini

3.1 Definizione della morte

3.1.1 Domanda

Secondo Lei, in quale stadio del processo di morte si possono/devono prelevare degli organi? Una volta chiarito questo punto: chi deve decidere e su quali basi?

Risposte delle persone di referenza: sintesi del panel dei cittadini

La morte è un processo durante il quale le funzioni cerebrali cessano irreversibilmente. Secondo la comunità scientifica e medica, in questo stato, chiamato comunemente “morte cerebrale”, è possibile prelevare organi vitali. Una volta superato questo stadio, invece, determinati organi come il cuore non possono più essere trapiantati, perché quando il circolo sanguigno si arresta subiscono dei danni. È importante sottolineare che questo criterio si applica solo in questa situazione specifica, dove non si può fare altrimenti.

Come hanno dimostrato degli studi scientifici, in caso di morte cerebrale diagnosticata correttamente è impossibile che le funzioni cerebrali fondamentali possano riprendere. La diagnosi è formulata secondo un metodo ben determinato e mediante strumenti precisi da due medici indipendenti, che dispongono delle necessarie competenze e sono estranei alla procedura di trapianto. Questi criteri sono stati fissati dall'Accademia

svizzera delle scienze mediche, che si è ispirata al modello di Harvard, e sono applicati anche nella legislazione della maggior parte dei Paesi occidentali e nel progetto di legge svizzera sui trapianti.

Ciononostante, questa diagnosi è oggetto di dubbi più o meno forti, alimentati in particolare dalla pressione emotiva del momento: visto dal di fuori, un paziente cerebralmente morto si distingue a malapena da un paziente in coma. Il suo corpo è caldo, respira e il cuore batte, seppur sostenuto da macchine. Non corrisponde quindi all'immagine che ci si fa solitamente di un morto.

Inoltre, una constatazione della morte razionale, basata su dati misurati con degli strumenti, non consente di tener conto adeguatamente della dimensione spirituale, che per molte persone è essenziale. Non tutti, infatti, condividono l'idea secondo cui la sede della coscienza è il cervello e quindi ci si chiede come reagirà mai l'"anima" al prelievo di organi.

È opportuno tener conto anche del fatto che l'espianto di organi interrompe il decorso naturale della morte, perturbando il lutto dei famigliari. Questi confermano che è difficile lasciare un paziente che non presenta ancora i segni della morte e aspettare la telefonata dell'ospedale che annuncia che la morte è "veramente" intervenuta.

Parere del panel dei cittadini

Ad eccezione di un'unica persona, riteniamo che la morte cerebrale sia un criterio ragionevole e sufficiente per autorizzare il prelievo di organi, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni (consenso, necessità del prelievo). L'affidabilità della diagnosi deve essere assicurata.

È importante sottolineare che il concetto di morte cerebrale designa solo una tappa dell'intero processo della morte e viene utilizzato unicamente nell'ambito della medicina dei trapianti. Quando la morte è determinata in base a questo criterio, si distingue dalla concezione tradizionale della morte.

Anche se la diagnosi della morte cerebrale deve essere considerata una certezza, chiunque può avere dei dubbi, a seconda della propria fede e della propria sensibilità, e non si può certo equiparare con sicurezza la morte cerebrale a una morte spirituale. Su questo punto, bisogna rispettare le convinzioni individuali.

Raccomandazioni del panel dei cittadini

Raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale e del Parlamento

- La legge sui trapianti dovrebbe creare i presupposti per obbligare la Confederazione a mettere a disposizione informazioni, che consentano alla popolazione e a ogni singolo cittadino di decidere con cognizione di causa e di prevedere le conseguenze di un prelievo di organi sul naturale processo della morte.
- L'espressione "morte cerebrale" può non soddisfare e comporta il pericolo di malintesi. Nella legge, sarebbe consigliabile sostituirla con "cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali".
- La legge dovrebbe prevedere che in ogni ospedale venga istituito un servizio, che assicuri ai famigliari di un donatore di organi sostegno psicologico e informazioni durante e dopo il prelievo di organi.

Raccomandazioni all'attenzione dei responsabili degli ospedali

- Incoraggiamo gli ospedali a istituire i servizi di sostegno citati, senza aspettare l'entrata in vigore della legge sui trapianti.

3.2 Il punto di vista degli interessati

3.2.1 Domanda

Come cambia la vita dei donatori vivi, dei riceventi e dei loro congiunti in seguito a un trapianto?

- *Qual è lo stato psichico prima e dopo il trapianto?*
- *Qual è lo stato fisico prima e dopo il trapianto?*
- *Come cambia la qualità della vita dopo il trapianto?*

Risposte delle persone di referenza: sintesi del panel dei cittadini

“Un trapianto è un dono limitato nel tempo.”

Questo messaggio è stato lanciato al PubliForum all’inizio del giro di domande da alcune persone di referenza direttamente interessate. In base alla loro esperienza personale di donatori e/o riceventi, due persone di referenza ci hanno aiutati a stabilire i seguenti dati di fatto sulla medicina dei trapianti.

Il periodo precedente il trapianto è contraddistinto dalla grande incertezza di ricevere tempestivamente un organo adatto e dalle situazioni di stress psichico connesse nonché dalla speranza che l’intervento riesca. Il confronto quotidiano con la morte non permette di pianificare la vita a lunga scadenza. Il periodo precedente il trapianto esercita quindi un’enorme pressione psichica sul ricevente e sulle persone che gli stanno accanto.

A ciò si aggiunge l’enorme pressione psichica, soprattutto nel caso dei malati cronici, esercitata dalle misure medicamentose e da altre misure terapeutiche. Per queste persone, la qualità della vita è fortemente compromessa (vacanze, pasti, lavoro, famiglia, sport ecc.). Anche i parenti subiscono pesanti conseguenze.

Dopo un trapianto riuscito, la qualità della vita migliora sensibilmente e si può condurre un’esistenza “normale”. È nuovamente possibile fare dei progetti per il futuro (matrimonio, famiglia, lavoro ecc.). Resta tuttavia una certa pressione sia per il ricevente, sia per i congiunti, ad esempio per via

del trattamento medicamentoso. Siccome la durata di vita del nuovo organo è limitata nel tempo, permangono poi altre incertezze. Per i donatori viventi sussiste un rischio residuo anche dopo la donazione, dal momento che hanno un organo in meno. Se il donatore rimane sano, questo rischio è trascurabile, ma se si ammala il rischio può acuirsi sensibilmente.

In relazione alla donazione da parte di pazienti cerebralmente morti, una persona competente ha indicato che il personale psicologico e medico deve garantire un livello di trasparenza che consenta ai congiunti dei donatori cerebralmente morti di informarsi in merito allo stato del ricevente e di venire a sapere se il trapianto è riuscito o meno. Questa informazione può essere importante per consentire ai famigliari di superare il lutto.

Parere del panel dei cittadini

- Prima di un trapianto, è assolutamente necessario creare un rapporto di fiducia tra il donatore (vivente) / il ricevente e l'équipe medica (ad esempio infermieri, medici, psicologi ecc.) ed estenderlo poi anche ai congiunti.
- Per massimizzare le probabilità di successo di un trapianto, devono essere assicurati in ugual misura sia il benessere fisico, sia il benessere psichico del donatore vivente / del ricevente.

Raccomandazioni del panel dei cittadini

- Per creare una relazione di fiducia, le informazioni devono essere adattate ai bisogni individuali del donatore / del ricevente.
- L'assistenza psicologica va nettamente ampliata.

3.2.2 Domanda

Quali sono le esperienze dal punto di vista del personale medico

- *in relazione all'assistenza dei pazienti (donatori, riceventi)?*
- *nella relazione con i congiunti del paziente?*
- *nella relazione con le autorità, le istituzioni private (ad esempio Swisstransplant) ecc.?*

Risposte delle persone di referenza: sintesi del panel dei cittadini

La pressione psichica sul personale sanitario varia a seconda che ci si occupi di donatori cerebralmente morti o di riceventi.

a) Cura dei donatori

Il potenziale di sollecitazione per quanto riguarda le spiegazioni da fornire ai congiunti del donatore è molto elevato, dal momento che questi ultimi sono dominati dalle emozioni (pietà). Sussiste un'ambivalenza tra la comunicazione della morte e la richiesta al tempo stesso di donazione degli organi.

La cura di pazienti cerebralmente morti esercita una pressione eccezionale sul personale sanitario, dato che in realtà le persone morte cerebralmente si trovano ancora nel processo di morte e danno al personale curante e ai congiunti l'impressione di essere ancora vivi.

b) Cura dei riceventi

Il successo dell'assistenza e del lavoro con i riceventi presuppone l'istituzione di una relazione personale di fiducia tra il paziente e il personale sanitario. Altrettanto importante è la competenza dell'équipe medica in relazione all'informazione sulla preparazione e sullo svolgimento dell'operazione.

La cura dei riceventi di un organo è costruttiva per il personale sanitario, dato che i pazienti iniziano a prepararsi a un nuovo futuro. Stando alle dichiarazioni di un medico, questi continua ad assistere il paziente anche dopo il trapianto, assumendo quindi la funzione del medico di famiglia. È così assicurata la continuità dell'assistenza medica e della fiducia personale.

Stando alle dichiarazioni delle persone di referenza, la collaborazione tra medici, ospedali e Swisstransplant non crea problemi.

Parere del panel dei cittadini

- La relazione tra tutte le persone coinvolte in un trapianto è estremamente complessa e va curata maggiormente soprattutto in ambito psicologico.

Raccomandazioni del panel dei cittadini

- Promozione della tolleranza in seno alla popolazione attraverso la massima trasparenza sulla medicina dei trapianti (ad esempio con campagne informative, dibattiti pubblici ecc.)
- Per assicurare una collaborazione interdisciplinare senza ostacoli, raccomandiamo una formazione specifica del personale (ad esempio nelle tecniche di comunicazione e gestione delle crisi).
- Per promuovere la sensibilizzazione e la sicurezza del personale in contatto con i donatori cerebralmente morti e i loro congiunti, sono necessari un accompagnamento e una consulenza psicologica che riduca la pressione che grava sul personale curante.

*Le cittadine e i cittadini interrogano
le persone di referenza*

3.3 Attribuzione degli organi

3.3.1 Domanda

Come si potrebbe organizzare e disciplinare giuridicamente l'attribuzione degli organi, al fine di garantire un processo equo?

- *Chi deve decidere?*
- *Quali criteri devono valere?*
- *La decisione in merito all'attribuzione va presa a livello decentralizzato o presso un servizio centrale?*

Risposte delle persone di referenza: sintesi del panel dei cittadini

a) Chi deve decidere?

Nell'ambito dell'attribuzione degli organi vi sono due decisioni da prendere. La prima riguarda l'iscrizione del paziente nella lista d'attesa e la seconda l'attribuzione degli organi ai riceventi.

La prima decisione (iscrizione nella lista d'attesa) è presa da un gruppo composto da medici, infermieri e psicologi. Studi hanno dimostrato che il personale qualificato prende decisioni più sensate e rapide delle commissioni composte da non esperti.

Alla seconda decisione partecipano altre persone. Quando un organo è disponibile presso un centro trapianti, la notizia viene comunicata a Swisstransplant. A quel punto si verifica se vi è un paziente idoneo come ricevente sulla lista "super urgent". In caso negativo, l'organo è offerto al centro in cui si trova il donatore. Se lì non vi è nessun ricevente idoneo, che soddisfa tutte le condizioni per il trapianto dell'organo, Swisstransplant offre l'organo a turno agli altri centri trapianti. In ogni centro trapianti, un coordinatore è incaricato di chiarire se a livello locale vi è un paziente che sta aspettando un determinato organo.

b) Quali criteri devono valere?

I criteri per l'iscrizione nella lista d'attesa e per l'attribuzione degli organi sono differenti.

Nel primo caso le persone di riferimento chiedono una gestione adeguata in base a vari criteri. Accanto ai criteri medici, vanno considerati anche criteri psicosociali (ad esempio depressione, dipendenza ecc.). In linea di principio, la valutazione dal punto di vista psicosociale serve non a escludere dei pazienti dalla lista d'attesa, ma a identificare i fattori di rischio e ad adottare misure di sostegno adeguate, ad esempio una psicoterapia. Lo status dei pazienti in lista d'attesa va riveduto a intervalli regolari.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli organi, le persone di riferimento concordano sul fatto che devono essere determinanti prioritariamente i criteri medici. Si tiene conto anche del tempo d'attesa. Ai sensi della Costituzione federale, non è ammessa alcuna discriminazione (ad esempio per motivi di origine), cosa che in pratica non è sempre facile da realizzare.

c) La decisione in merito all'attribuzione va presa a livello decentralizzato o presso un servizio centrale?

A prima vista, un'attribuzione centrale sembra la soluzione più giusta, dato che tratta tutti i pazienti allo stesso modo. Ma siccome spesso la giustizia non è equiparabile all'uguaglianza, in situazioni particolari certi pazienti potrebbero non essere considerati. Per questi pazienti una distribuzione centrale sarebbe allora ingiusta.

Secondo una persona competente, i centri trapianti della Svizzera si sono specializzati in vari campi. È quindi possibile che un paziente non sia ammesso per un trapianto nel centro più vicino per via di una particolare malattia concomitante. Un altro centro può però essere specializzato nel trapianto su pazienti di questo genere. In un sistema decentralizzato, quindi, questo paziente ha la possibilità di subire il trapianto lo stesso.

Le persone di riferimento raccomandano quindi un'attribuzione decentralizzata ai centri trapianti attraverso un servizio di coordinamento nazionale.

Parere del panel dei cittadini

Il panel dei cittadini ritiene che spetta a un'équipe professionale, composta da medici, infermieri e psicologi, decidere in merito all'iscrizione nella lista d'attesa. Queste persone, infatti, conoscono bene il paziente, il che assicura anche la professionalità e l'efficienza del processo decisionale.

La libertà del paziente di rifiutare un eventuale trapianto va garantita e, nel caso in cui sia già in lista d'attesa, questo rifiuto non deve avere conseguenze negative.

Come le persone di riferimento, riteniamo che per l'iscrizione nella lista d'attesa devono valere criteri medici e psicosociali. Per noi è importante che in tutti i centri trapianti si applichino gli stessi criteri.

Per quanto riguarda l'attribuzione degli organi, gestita attualmente da Swisstransplant, pensiamo che si debba proseguire sulla strada percorsa finora. In altre parole, l'attribuzione degli organi deve avvenire a livello decentralizzato. Infatti, è riconosciuto che Swisstransplant opera con successo già da alcuni anni. Ci sembra inoltre che questa organizzazione realizzi una buona prestazione e svolga il proprio lavoro correttamente e in modo motivato.

Riteniamo inoltre che per l'attribuzione degli organi debbano essere determinanti prioritariamente i criteri medici.

Raccomandazioni del panel dei cittadini

- Per decidere in merito all'iscrizione nella lista d'attesa devono essere considerati anche aspetti psicosociali. Di conseguenza, devono essere messe a disposizione più risorse per garantire la competenza psicologica del personale ospedaliero.
- La Confederazione deve provvedere in modo adeguato affinché i criteri per l'iscrizione nella lista d'attesa applicati nei singoli centri trapianti concordino e vengano rispettati correttamente. Questo compito può essere delegato.
- Siccome l'attribuzione degli organi attraverso Swisstransplant si è rivelata efficace, raccomandiamo che venga mantenuta l'attuale organizzazione. Deve però essere introdotto un adeguato sistema di controllo.
- Per l'attribuzione degli organi devono essere determinanti prioritariamente i criteri medici.

3.4 Regolamentazione della donazione di organi

“Nella sua dimensione umana estremamente profonda e seria, il consenso restrittivo assicura un legame sistematico e sistemico con la simbologia del dono. Il dibattito di oggi rappresenta un prova di carico particolarmente sensibile per questo legame.” (Prof. Denis Müller)

3.4.1 Domanda

Quale modello rispetta la dignità del donatore e quali diritti devono avere i congiunti?

Risposte delle persone di referenza: sintesi del panel dei cittadini

Tutti i relatori sono concordi sul fatto che la regola del consenso restrittivo è quella che rispetta maggiormente la dignità dei donatori. Il cardine della questione è l'interazione tra la donazione e il prelievo, ossia la questione della libertà personale e della solidarietà con i riceventi degli organi.

La massima priorità va data alla volontà del potenziale donatore di organi. La sua decisione in merito al decorso del processo di morte deve essere determinante, dal momento che il prelievo di organi modifica il decorso del processo di morte.

Se manca una dichiarazione di volontà, i congiunti devono avere il diritto e il dovere di prendere una decisione al posto del potenziale donatore. Questa regola del consenso in senso lato ha il vantaggio di assicurare un numero superiore di donatori. Lo svantaggio è rappresentato dalla grande pressione emotiva sui congiunti. Accanto al lutto, si chiede loro anche di decidere se donare gli organi o meno.

La regola dell'opposizione è considerata piuttosto problematica, dato che vengono prelevati degli organi senza una decisione preliminare del donatore o dei suoi congiunti. Sussistono dubbi etici in relazione alla libertà di decidere del singolo. L'argomento principale a favore della regola dell'opposizione è una presunta maggior disponibilità di organi donati, benché sia ancora da dimostrare che grazie a questa variante sarebbero

veramente disponibili più organi. Nei Cantoni e Paesi dove la regola dell'opposizione oggi è sancita per legge, nella maggior parte dei casi si applica comunque la regola del consenso in senso lato.

Parere del panel dei cittadini

Secondo noi, la regola del consenso restrittivo è quella che più rispetta la dignità del donatore. Questa soluzione garantisce che non si agisce contro il suo desiderio. Il ricevente dell'organo può inoltre essere certo che la donazione è avvenuta volontariamente. Senza un registro dei donatori obbligatorio, tuttavia, questa soluzione risulta problematica, dal momento che rischia di inasprire la carenza acuta di organi.

Vista l'attuale carenza di organi, la regola del consenso in senso lato sembra essere la variante più soddisfacente. Lo svantaggio è costituito dal fatto che i congiunti sono sollecitati, in una situazione di per sé già difficile, a prendere una decisione a favore o contro la donazione degli organi. Per molti, il dubbio angoscioso se si è veramente presa la decisione giusta continua a pesare anche una volta superata la prima fase del lutto.

Ci opponiamo con fermezza alla regola dell'opposizione, sia restrittiva sia in senso lato, perché non garantisce la dignità e la libertà del donatore. Dal nostro punto di vista, in questo modo si impone troppa responsabilità al personale sanitario.

Raccomandazioni del panel dei cittadini

- Il panel dei cittadini è convinto dell'importanza di una regolamentazione nazionale. Benché la regola del consenso restrittivo sia quella che tutela meglio la dignità dei donatori, ai fini di una maggior disponibilità di organi raccomandiamo al Parlamento di inserire nella legge sui trapianti la regola del consenso in senso lato.
- Il panel dei cittadini chiede fermamente che la popolazione sia maggiormente informata in merito alla medicina dei trapianti, il che aumenterebbe la trasparenza e la disponibilità a donare organi.
- Il personale medico sembra esercitare un forte influsso sulla disponibilità a donare organi. Per questo motivo proponiamo che sia dato maggior peso alla sua formazione nel campo della comunicazione e a livello di relazione con i congiunti.

3.4.2 Domanda

Come valutare una regolamentazione che chiede a ogni persona di decidere se è disposta a donare i propri organi?

- *Sono sostenibili i costi di una regolamentazione del genere?*
- *Come può essere attuata una regolamentazione del genere (ad esempio tramite un registro centrale dei donatori)?*

Risposte delle persone di referenza: sintesi del panel dei cittadini

In generale, le persone di referenza auspicano un clima di maggior fiducia con un'informazione chiara della popolazione e con più trasparenza nella medicina dei trapianti. Solo così, la decisione può essere presa volontariamente, senza costrizioni.

Secondo il giurista, non si può imporre al singolo l'obbligo di decidere a favore o contro la donazione. Qualsiasi obbligo può solo recare danni alla medicina dei trapianti. Un altro problema sarebbe la sanzione in caso di rifiuto a decidere.

Se accanto al consenso o all'opposizione sussistesse anche la possibilità di non esprimersi e di revocare la propria decisione, una persona competente approverebbe l'obbligo di decidere.

È interessante considerare il punto di vista di un ricevente: io sarei disposto a ricevere un organo? Non dovrei allora anche essere disposto a donarlo?

a) Sono sostenibili i costi di una regolamentazione del genere?

I costi, intesi come spese finanziarie, dipendono da come viene impostata la regolamentazione. Per tutte le persone di referenza, i costi non sono rilevanti.

b) Come può essere attuata una regolamentazione del genere (ad esempio tramite un registro centrale dei donatori)?

Un registro centrale dei donatori potrebbe essere una soluzione. Devono però essere garantiti la tenuta e l'aggiornamento continui. Il vantaggio sarebbe costituito dal fatto che una dichiarazione di volontà sarebbe documentata in modo attendibile e ottenibile rapidamente. Deve essere garantita la protezione delle persone e dei dati.

Parere del panel dei cittadini

Una regolamentazione del genere offrirebbe tutta una serie di vantaggi:

- prevenzione di malintesi e abusi
- discussione sulla morte in seno alla società attuale
- maggior trasparenza attraverso l'informazione e l'educazione della popolazione sulla medicina dei trapianti

... e comporterebbe dei problemi:

- eccessiva ingerenza nella sfera privata
- tutela del cittadino
- imposizione forzata di una decisione, con il rischio di mettere la medicina dei trapianti in una luce negativa
- garanzia della protezione dei dati

Per quanto riguarda l'attuabilità di questa regolamentazione, ci associamo all'opinione delle persone di riferimento e non escludiamo la possibilità di introdurre un registro centrale dei donatori. A tale scopo bisognerebbe eseguire un'analisi costi-benefici.

Raccomandazioni del panel dei cittadini

- Raccomandiamo di esaminare la possibilità di allestire un registro centrale dei donatori volontario e di stimarne i costi.
- A lungo termine, speriamo che con queste misure si adotti *de facto* una regola del consenso restrittivo, senza bisogno di una regolamentazione giuridica.

3.5 Ricerca

3.5.1 Domanda

In base a quali criteri devono essere sostenuti o meno i progetti di ricerca, segnatamente quelli controversi in seno alla popolazione (come la ricerca sugli embrioni o gli xenotrapianti)? Che significato assumono i criteri:

- *etici,*
- *medici,*
- *sociali,*
- *economici e*
- *politici?*

Risposte delle persone di referenza: sintesi del panel dei cittadini

I criteri *etici* sono i primi da considerare: è da loro che scaturiscono tutti gli altri criteri – in base a verifiche pratiche. Siccome l’etica è il punto d’intersezione di tutte le altre discipline, va presa quale base di qualsiasi riflessione e applicata ai programmi di ricerca – sia clinica che basilare.

I criteri *medici* si estendono a vari settori. È urgente valutare i rischi correlati ai progetti di ricerca, tenendo però anche conto della loro fattibilità e della loro utilità. A tale scopo conviene considerare la relazione tra i principi dell’autonomia individuale e l’obiettivo scientifico di alleviare qualsiasi sofferenza dell’esistenza umana.

I criteri *sociali* sono molto vicini a quelli etici. In effetti, entrambi si occupano direttamente della società nella sua concezione più ampia. Consentono di posizionarsi moralmente e sono in relazione diretta con l’utilità dei progetti, dal momento che questi devono servire alla popolazione e quindi alla società. Permettono inoltre di misurare le proporzioni delle emozioni che suscitano determinati percorsi della ricerca.

Anche i criteri *economici* sono irrinunciabili, per via della loro molteplicità. Effettivamente, la ricerca e l’applicazione della ricerca dipendono direttamente dal loro finanziamento. È quindi importante rivelare

rapidamente le esigenze degli ambienti economici e prevedere le conseguenze delle regolamentazioni, che possono attirare o allontanare il capitale scientifico.

Restano infine i criteri *politici*. Questi ultimi servono a regolamentare e talvolta, come anche i criteri economici, a orientare i progetti di ricerca. A differenza di quanto avviene negli ambienti finanziari, questi criteri devono fungere da parapetto, in sinergia con gli altri criteri.

Ciononostante, la messa in risalto dei criteri principali non deve far dimenticare che questa riflessione avviene a un livello multidisciplinare. Per ogni progetto – di per sé unico – le parti interessate cercano di valutare il più adeguatamente possibile i rischi e i benefici per la società. Se vengono realizzati dei processi di ricerca internazionali, queste riflessioni devono essere fatte addirittura a livello supranazionale.

Parere del panel dei cittadini

Dobbiamo confrontarci con la nostra mortalità e con lo scopo della nostra esistenza. Gli esseri umani non sono immortali e il dolore fa parte della condizione umana. È un dato di fatto, che bisogna accettare. La ricerca non deve alimentare il sogno dell'immortalità.

La libertà esiste solo entro certi limiti (uno di questi limiti è costituito ad esempio dalla strumentalizzazione dell'essere umano). Per evitare smarrimenti, quando si perde la strada bisogna essere disposti a fare un passo indietro in un processo di ricerca.

Gli animali hanno un valore di per sé: devono essere rispettati, il che esclude determinati comportamenti nei loro confronti. Altri indirizzi della ricerca possono essere promossi, come ad esempio le cellule staminali, sempre che possano essere acquisiti in modo eticamente accettabile. In realtà, questi altri indirizzi presentano il vantaggio di non limitarsi alla medicina dei trapianti, ma di consentire progressi in altri campi terapeutici (tumori, malattia di Alzheimer ecc.).

Spesso si avanza l'argomento che la rinuncia a questa o quella ricerca provoca una fuga di competenza specializzata dalla Svizzera. A ciò si può replicare che la Svizzera potrebbe assumere un ruolo di pioniere, concentrando la ricerca su settori accettabili dal punto di vista etico.

Ci siamo chiesti se non si dovrebbe prendere in considerazione un'altra cornice giuridica per integrare la ricerca senza minare i principi della libertà, tanto cari ai ricercatori (ad esempio emanando delle ordinanze al posto di una legge federale).

Ci sembra importante assicurare la libertà dei ricercatori, di modo che la ricerca non venga frenata e che l'economia non si impadronisca del processo decisionale (ad esempio con dei brevetti sulla vita).

Raccomandazioni del panel dei cittadini

- Rifiuto dell'inserimento nella futura legge di un legame tra la legislazione sui trapianti e una legislazione sulla ricerca sugli xenotrapianti
- Analisi delle possibilità di estendere la legge in una cornice internazionale
- Elaborazione di un codice di condotta etico per i ricercatori, allo scopo di coordinare le attività di ricerca a livello internazionale (OMS), partendo dall'idea di un impegno vincolante
- Il governo deve intraprendere degli sforzi per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'etica e sui valori interessati dalla ricerca.
- Una moratoria non può essere utilizzata come soluzione per impedire la decisione su un divieto della ricerca.

3.6 Xenotrapianti

3.6.1 Domanda

Come valuta i rischi per la salute, i vantaggi e le conseguenze etiche degli xenotrapianti?

- *Come si possono individuare e, se necessario, escludere questi rischi per la salute?*
- *Quali alternative esistono agli xenotrapianti e come le valuta?*

Risposte delle persone di referenza: sintesi del panel dei cittadini

a) Come valuta i rischi per la salute, i vantaggi e le conseguenze etiche degli xenotrapianti?

Vantaggi degli xenotrapianti, nel caso in cui degli organi di animali possano essere un sostituto valido degli organi umani:

- Disponibilità sufficiente di organi da trapiantare (nessuna lista d'attesa)
- Possibilità di attribuire gli organi unicamente in base al fabbisogno medico
- L'operazione può essere prevista in anticipo, il che offre maggiori probabilità di successo (allentamento della situazione di stress per il ricevente).
- Nessun senso di colpa nei confronti del donatore umano deceduto
- Il commercio di organi umani (ad esempio nei Paesi del Terzo Mondo) verrebbe privato della sua base.
- Anche se gli xenotrapianti potessero essere utilizzati solo quale soluzione temporanea, finché non è disponibile un organo umano, più persone in lista d'attesa sopravvivrebbero più a lungo.

Rischi per la salute:

- Rischio di infezione: malattie finora sconosciute potrebbero essere trasmesse all'uomo.
- Presumibilmente, per sopprimere i rigetti sarebbero necessari farmaci più forti.
- Mancano conoscenze sulla fisiologia a lungo termine degli organi di animali nel corpo umano.
- Problemi psichici già noti in relazione ai trapianti potrebbero essere ulteriormente aggravati dagli xenotrapianti, nuovi problemi potrebbero nascere in seguito all'impiego di organi di animali.
- Deve ancora essere analizzato il rischio di rigetto psichico per motivi culturali o religiosi.

Considerati questi rischi, alcune delle persone di referenza chiedono una moratoria sugli xenotrapianti.

Conseguenze etiche:

- Noi uomini possiamo degradare gli animali a magazzini di pezzi di ricambio?
- In determinate religioni, il trasferimento sull'uomo di un organo di un animale è inconcepibile. Nell'islam e nella religione ebraica, ad esempio, il maiale è considerato impuro.
- La diffusione di cellule animali nel corpo umano in seguito a uno xenotrapianto è considerata problematica da un persona competente ("incrocio" di uomo e animale).
- Se gli xenotrapianti potessero essere utilizzati solo come soluzione temporanea fino al trapianto di un organo umano, la carenza di organi umani e i problemi connessi s'inasprirebbero ulteriormente.

b) Come si possono individuare e, se necessario, escludere questi rischi per la salute?

Gli animali vanno allevati in condizioni assolutamente sterili e i loro organi destinati a essere donati devono essere sottoposti a dei test per individuare eventuali agenti patogeni noti. Non si può escludere la presenza di agenti

patogeni sconosciuti. Per sopprimere i rigetti, gli animali possono essere modificati geneticamente.

c) Quali alternative esistono agli xenotrapianti e come le valuta?

Quali alternative realizzabili a breve termine vengono proposte le seguenti:

- prevenzione
- aumento della disponibilità a donare
- promozione della donazione da vivi

Quali alternative promettenti a lungo termine vengono citate le seguenti tecniche (che per l'applicabilità pratica richiederanno presumibilmente lo stesso tempo degli xenotrapianti):

- organi artificiali (ad esempio il cuore meccanico), il cui sviluppo è già relativamente avanzato
- ricerca sulle cause delle malattie che hanno portato all'arresto dell'organo
- coltura di tessuti (Tissue Engineering)
- tecnologia delle cellule staminali

Parere del panel dei cittadini

Il rischio di infezioni vale per l'intera popolazione, non solo per il ricevente di un organo di un animale. Non si può escludere che dei retrovirus di cellule di maiale nell'uomo possano scatenare malattie, che potrebbero anche propagarsi in modo epidemico.

I problemi psichici in seguito a uno xenotrapianto non devono assolutamente essere minimizzati né tantomeno sottovalutati: il superamento della barriera tra le specie ci sembra molto problematico.

Secondo il panel dei cittadini, i vantaggi menzionati dagli esperti non compensano affatto i grossi rischi. Per questo motivo, diamo molta importanza alle alternative citate dagli specialisti.

Una netta maggioranza del panel dei cittadini condivide inoltre la seguente dichiarazione:

le condizioni di allevamento degli “animali per la donazione” non corrispondono affatto a una detenzione degli animali conforme alle specie. Le manipolazioni genetiche sui maiali necessarie per ridurre il rischio di rigetto ci sembrano eticamente dubbie. Secondo noi un animale non può essere degradato a magazzino di pezzi di ricambio.

Per il resto, cinque membri del panel dei cittadini si schierano a favore di una moratoria su tutte le attività di ricerca nel campo degli xenotrapianti, altri cinque membri sono favorevoli a una moratoria solo sugli esperimenti clinici e 14 persone non auspicano nessuna moratoria, dato che secondo loro le condizioni giuridiche sono sufficientemente severe.

Raccomandazioni del panel dei cittadini

Il panel attribuisce quindi grande valore alle alternative menzionate per far fronte alla carenza di organi.

- In particolare, bisogna rafforzare la prevenzione. Uno stile di vita sano permetterebbe di ridurre i danni agli organi.
- Per far sì che siano disponibili più organi donati, bisognerebbe inoltre evitare di limitare eccessivamente, con le disposizioni giuridiche, la possibilità di donare organi.

Raccomandiamo inoltre:

- di sostenere maggiormente l'ulteriore sviluppo di organi artificiali (ad esempio il cuore meccanico),
- di intensificare la ricerca sulle cause delle malattie che provocano l'arresto degli organi
- e di promuovere la coltura di tessuti umani (Tissue Engineering).

Finalmente:

- Le disposizioni previste nel progetto di legge sui trapianti in materia di xenotrapianti ed esperimenti clinici ci sembrano sufficienti. Per questo motivo, la maggioranza del panel dei cittadini non chiede una moratoria.
- Le disposizioni previste in materia di responsabilità civile (ad esempio prescrizione e obbligo di assicurazione) andrebbero invece rese più severe.

- Manca inoltre un articolo che chieda il consenso scritto del ricevente di uno xenotrapianto.

Audizione delle persone di referenza

Appendice I

Svolgimento del PubliForum / Programma

Primo fine settimana di preparazione Nottwil, 16/17 settembre 2000

Sabato, 16 settembre

- 10:00 – 11:00 **Presentazioni**
Gli organizzatori e i partecipanti si presentano
- 11:00 – 11:30 **PubliForum Medicina dei trapianti**
Cos'è un PubliForum?
- 11:30 – 12:30 **Medicina dei trapianti: interrogativi, timori, speranze**
Discussione nei gruppi di lavoro
- 12:30 – 14:00 Pranzo
- 14:00 – 15:00 **Trapianto di organi, cellule e tessuti: chi, quando, cosa e come?**
Relazione di *Thierry Carrel*, direttore Clinica di chirurgia cardiovascolare,
Ospedale universitario, Berna
Domande e discussione

- 15:00 – 16:00 **Aspetti etici della medicina dei trapianti**
Relazione di *Christian Kissling*, La Commissione nazionale svizzera
Giustizia e pace
Domande e discussione
- 16:00 – 16:30 Pausa caffè
- 16:30 – 17:30 **Aspetti giuridici della medicina dei trapianti**
Relazione di *Dominique Sprumont*, vicedirettore Istituto di diritto della
sanità, Università di Neuchâtel
Domande e discussione
- 17:30 – 17:45 Pausa
- 17:45 – 18:30 **Svolgimento del PubliForum e regole del gioco**
Gli organizzatori presentano le principali tappe e regole del gioco
Discussione plenaria
- 19:00 Cena e serata a libera disposizione

Domenica, 17 settembre

- 9:00 – 9:30 **Regole del gioco, continuazione**
Discussione plenaria
- 9:30 – 10:30 **Quali domande deve affrontare il PubliForum?**
Discussione nei gruppi di lavoro
- 10:30 – 11:00 Pausa caffè
- 11:00 – 12:00 **Quali domande deve affrontare il PubliForum?**
Presentazione dei risultati della discussione nei gruppi di lavoro
- 12:00 – 14:00 Pranzo
- 14:00 – 14:30 **Sguardo alle prossime tappe**
Scelta delle persone di referenza; incontro con il gruppo
d'accompagnamento; contatti con i media
- 14:30 – 16:30 **Quali domande deve affrontare il PubliForum?**
Discussione plenaria
- 16:30 – 17:00 **Bilancio del fine settimana**
- 17:00 Termine del primo fine settimana di preparazione

Secondo fine settimana di preparazione Münchenwiler, 21/22 ottobre 2000

Sabato, 21 ottobre

- 10:00 – 10:30 **Stato d'avanzamento dei lavori**
Pianificazione della giornata
- 10:30 – 11:00 **Formulare le domande, valutare le risposte, redigere un rapporto: breve introduzione**
Lorenz Hess, Ufficio federale della sanità pubblica, capo servizio informazioni
- 11:00 – 12:30 **Quali domande deve affrontare il PubliForum?**
Discussione nei gruppi di lavoro
- 12:30 – 14:00 Pranzo
- 14:00 – 16:00 **Quali domande deve affrontare il PubliForum?**
Discussione plenaria
- 16:00 – 16:30 Pausa caffè
- 16:30 – 18:00 **Quali domande deve affrontare il PubliForum? Continuazione**
Discussione plenaria
- 18:00 – 18:30 **Come rivolgersi al Parlamento?**
Pierre-Alain Gentil, Consigliere agli Stati, Canton Giura
- 18:30 – 19:00 **Bilancio della giornata e preparazione alla domenica**
- 19:30 Cena e serata a libera disposizione

Domenica, 22 ottobre

- 9:00 – 10:30 **Quali persone di riferimento interpellare?**
Discussione nei gruppi di lavoro
- 10:30 – 11:00 Pausa caffè
- 11:00 – 12:30 **Quali persone di riferimento interpellare?**
Discussione plenaria
- 12:30 – 14:00 Pranzo
- 14:00 – 15:30 **Quali persone di riferimento interpellare? Continuazione e conclusione**
- 15:30 – 16:00 **Quali domande deve affrontare il PubliForum? Formulazione definitiva (traduzione)**
- 16:00 – 16:30 **Bilancio e continuazione dei lavori**
- 16:30 Termine del secondo fine settimana di preparazione

PubliForum Medicina dei trapianti Berna 24/27 novembre 2000

Venerdì, 24 novembre

- 10:00 **Saluto**
Dr. Danielle Bütschi, responsabile progetto PubliForum, Centro TA
- 10:05 **Discorsi d'apertura**
Prof. Heidi Diggelmann, presidente Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
Prof. Thomas Zeltner, direttore Ufficio federale della sanità pubblica
Dr. Klaus Hug, presidente Comitato direttivo, Centro TA
- 10:30 **Domande del panel dei cittadini sulla definizione della morte**
Risposte di:
Dr. René Chiolero, primario reparto cure intense, Centre hospitalier universitaire vaudois
Emilie Hammer, infermiera, Carpediem, Wohn- und Pflegegemeinschaft Stettlen
Vera Kalitzkus, etnologa, Università di Göttingen (D)
- 11:30 **Domande del panel dei cittadini sul punto di vista degli interessati (I)**
Risposte di:
Jürg Blaser, Verein der Eltern von nierenkranken Kindern
Jean-Claude Ruckterstuhl, presidente Association suisse des greffés reins-pancreas
- 12:15 Buffet in piedi
- 14:00 **Domande del panel dei cittadini sul punto di vista degli interessati (II)**
Risposte di:
Margrit Kessler, infermiera, presidente Schweizerische Patienten- und Versicherten-Organisation
Dr. Hans-Peter Marti, primario, Ospedale universitario Berna
- 15:00 **Domande del panel dei cittadini sull'attribuzione degli organi**
Risposte di:
Trix Heberlein, Consigliera agli Stati, presidente Swisstransplant
Dr. Eberhard Scheuer, psicologo, Università di Zurigo
Prof. Jürg Steiger, medico, Ospedale cantonale Basilea
- 16:00 Pausa caffè
- 16:30 **Discussione generale tra il panel dei cittadini e le persone di referenza**

Sabato, 25 novembre

9:00 Domande del panel dei cittadini sulla regolamentazione della donazione di organi

Risposte di:

Prof. Didier Houssin, direttore generale Etablissement français des greffes, Parigi (F)

Marianne Klug-Arter, Patientenstelle Zürich / collaboratrice scientifica Università di Zurigo

Marcel Monnier, giurista, Ufficio federale della sanità pubblica

Prof. Denis Müller, etico, Università di Losanna

10:00 Pausa caffè

10:30 Domande del panel dei cittadini sulla ricerca

Risposte di:

Dr. Robert Rieben, biologo, Ospedale universitario Berna

PD Dr. Michael Schmoeckel, medico, Klinikum Grosshadern, Monaco (D)

Prof. Beat Sitter-Liver, filosofo, Università di Friburgo

11:30 Domande del panel dei cittadini sugli xenotrapianti

Risposte di:

Prof. Richard Friedli, esperto in scienze teologiche, Università di Friburgo

Dr. Bärbel Hüsing, biologa, Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung, Karlsruhe (D)

Florianne Koechlin, biologa, Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie

12:30 Pranzo

16:00 Discussione generale tra il panel dei cittadini e le persone di referenza

Domenica, 26 novembre

9:00 **Il panel dei cittadini redige il suo rapporto** (sessione non pubblica)

Lunedì, 27 novembre

10:00 **Il panel dei cittadini presenta il suo rapporto**

10:30 **Reazioni da parte del pubblico e discussione**

11:30 **Reazioni**

Dr. Andrea Arz de Falco, presidente Gruppo d'accompagnamento del PubliForum
Christine Beerli, presidente Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati
Rosmarie Dormann, presidente Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale

12:00 **Conclusioni dei promotori**

Dr. Theodor Weber, Ufficio federale della sanità pubblica
Dr. Beat Butz, Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
Dr. Sergio Bellucci, Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

11:30 **Spuntino e chiusura del PubliForum**

Appendice II

Le persone di referenza interrogate

<i>Nome</i>	<i>Istituzione</i>
Jürg Blaser	Verein der Eltern von nierenkranken Kindern
René Chiolero	Primario reparto cure intense, Centre hospitalier universitaire vaudois
Richard Friedli	Esperto in scienze teologiche, Università di Friburgo
Emilie Hammer	Infermiera, Carpediem, Wohn- und Pflegegemeinschaft Stettlen
Trix Heberlein	Consigliera agli Stati, presidente Swisstransplant
Dider Houssin	Direttore generale Etablissement français des greffes, Parigi (F)
Bärbel Hüsing	Biologa, Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung, Karlsruhe (D)

<i>Nome</i>	<i>Istituzione</i>
Vera Kalitzkus	Etnologa, Università di Göttingen (D)
Margrit Kessler	Infermiera, presidente Schweizerische Patienten- und Versicherten-Organisation
Marianne Klug-Arter	Patientenstelle Zürich / collaboratrice scientifica Università di Zurigo
Florianne Koechlin	Biologa, Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie
Hans-Peter Marti	Primario, Ospedale universitario Berna
Marcel Monnier	Giurista, Ufficio federale della sanità pubblica
Denis Müller	Etico, Università di Losanna
Robert Rieben	Biologo, Ospedale universitario Berna
Jean-Claude Ruckterstuhl	Presidente Association suisse des greffés reins-pancreas
Eberhard Scheuer	Psicologo, Università di Zurigo
Michael Schmoeckel	Medico, Klinikum Grosshadern, Monaco (D)
Beat Sitter-Liver	Filosofo, Università di Friburgo
Jürg Steiger	Medico, Ospedale cantonale Basilea

Appendice III

Pubblicazioni di approfondimento

Le seguenti pubblicazioni sull'argomento possono essere ordinate presso i promotori.

Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Inselgasse 1, 3003 Berna; Tel. 031 3232 99 63 Fax. 031 323 36 59
E-Mail: ta@swr.admin.ch

- Egger, U.: Hinweise zur Rolle des Mediators beim PubliForum. Arbeitsdokument, TA-DT 27/2000
- Hüsing, B. et al.: Xenotransplantation. TA 30/1998.
- Hüsing, B. et al.: Xenotransplantation – Geprüft auf Herz und Nieren. Kurzfassung der TA-Studie „Xenotransplantation“ / Xénotransplantation – examinée sous toutes les coutures. Résumé de l'étude TA „Xénotransplantation„ / Xenotransplantation – Tested on Heart and Kidneys. Short version of the TA study “Xenotransplantation“. TA 30a/1998.
- Schede informative sulla medicina dei trapianti (distribuite ai partecipanti al PubliForum, consultabili anche all'indirizzo www.publiforum2000.ch)
- Mediendossier über das PubliForum Transplantationsmedizin / Revue de Presse sur le PubliForum “Médecine des transplantations“, 2001.
- Pressespiegel über die Transplantationsmedizin / Recueil d'articles de presse sur la médecine des transplantations, 20.11.2000.

Ufficio federale della sanità pubblica

Segretariato Dipartimento giuridico, 3003 Berna; Tel. 031 322 69 98 Fax: 031 322 68 96

- Legge sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) – Avamprogetto di legge, 1999 (www.admin.ch/bag/transpla/gesetz/i/index.htm).
- Legge sui trapianti. Rapporto esplicativo sull'avamprogetto di legge, 1999.
- Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge sui trapianti, 2000.

Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica

Segretariato Programma nazionale di ricerca 46 (NFP 46): Frau U. Seiler, c/o Praxis Dr. Kränzlin, Missionsstr. 24, 4055 Basilea
Tel. 078 677 66 71 E-Mail: useiler@nfp46.ch

- Transplantationsmedizin: neue Perspektiven, neue Herausforderungen / Transplantations: nouvelles perspectives et nouveaux défis. *BioTeCH forum* 3/00, pp. 85-127.
- NFP 46 "Implantate und Transplantate", *BioWorld* 5-2000, p.38.
- NFP "Implantate und Transplantate" – Programmporträt.
- Bibliographie mit ethischen, rechtlichen, sozialwissenschaftlichen Titeln zur Transplantation.

Appendice IV

Gruppo d’accompagnamento

Andrea Arz de Falco	Università di Friburgo, Presidentessa della Commissione etica tecnologia genetica nel settore non umano (Presidentessa del gruppo d’accompagnamento)
Daniel Candinas	Chirurgo, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, UK, delegato di Accademia Svizzera delle Scienze Mediche
Conrad Engler	Interpharma, membro della Direzione generale
Pierre-Alain Gentil	Consigliere agli Stati, Cantone Jura
Werner Loosli	Presidente onorario dell’Organizzazione dei pazienti „As de Coeur
François Mosimann	Chirurgo, Centre hospitalier universitaire vaudois, delegato di Swisstransplant
Catherine Nissen-Druey	Ospedale cantonale di Basilea, membro del Comitato direttivo del Centro TA
Kurt Seelmann	Professore alla facoltà di diritto dell’Università di Basilea
Rosemarie Soldati	Già Consigliera degli Stati, Cantone Soletta
Verena Soldati	Segretario generale di „Basler Appell gegen Gentechnologie“
Thomas Szucs	Ospedale universitario di Zurigo, capo della Divisione „Medizinische Ökonomie“
Rosmarie Waldner	Libera giornalista, membro del Comitato direttivo del Centro TA
Theodor Weber	Ufficio federale della sanità pubblica, capo del settore espianti
Bianca Witvliet	Membro della Commissione etica dell’Associazione svizzera infermiere e infermieri

Promotori e Organizzatori

Sergio Bellucci	Direttore Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (CTA)
Erika Bucheli	Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), redattrice scientifica
Danielle Bütschi	Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (CTA), responsabile progetto PubliForum
Beat Butz	Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), segretario scientifico, Dipartimento IV
Walter Grossenbacher	Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (CTA), responsabile relazioni pubbliche
Max E. Hauck	PRAC – PR & Communication, responsabile attuazione Programma nazionale di ricerca “Impianti e trapianti”
Lorenz Hess	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), capo servizio informazioni
Françoise Membrez	Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (CTA), segretariato
Adrian Rüeegg	Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (CTA), responsabile “Life Sciences”
Katharina Thurnheer	Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (CTA), praticante progetto PubliForum
Brigitta Walpen	Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (CTA), segretariato
Renate Zaugg	Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Dipartimento giuridico
Mediazione	
Ulrich Egger	Mediatore, Egger, Philips & Partner AG, Zurigo
Laurent Salzarulo	Assistente mediatore, studente, Parigi